

КОРИГУВАННЯ МОДЕЛІ ІЗ УРАХУВАННЯМ ІДЕНТИФІКОВАНИХ РИЗИКІВ

**JEL Classification: L86, O33, M15, F63
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У процесі дослідження можливостей коригування моделі розвитку та масштабування інформаційних систем у торговельному підприємстві із урахуванням ідентифікованих ризиків було визначено ключові аспекти, які сприяють підвищенню її ефективності. Обґрунтовано, що модель повинна враховувати динамічні зміни зовнішнього середовища, такі як економічні, регуляторні та ринкові фактори, а також забезпечувати адаптивність до швидких змін у технологічному середовищі. Для цього важливо інтегрувати аналіз часових рядів, який дозволяє прогнозувати зміни в ключових показниках і приймати виважені рішення на основі довгострокових тенденцій. Доведено, що одним із критичних чинників є якість вихідних даних, оскільки вона значно впливає на об'єктивність оцінок ризиків. Запровадження стандартизованих процедур збору даних та уніфікація критеріїв їх оцінювання дозволяють мінімізувати суб'єктивний вплив та покращити точність моделювання. Також важливо враховувати нелінійні залежності між факторами, що забезпечує адекватне відображення складних взаємозв'язків у системі. Використання методів багатовимірної регресії та аналізу ієрархій сприяє чіткому визначенню найбільш критичних факторів та оптимальному розподілу ресурсів. Аргументовано, що розширення мультикритеріального підходу, включаючи оцінку екологічного впливу та відповідності стандартам корпоративної соціальної відповідальності, є необхідним для забезпечення стійкого розвитку інформаційних систем. Динамічний моніторинг і регулярний перегляд вагових коефіцієнтів дозволяють враховувати зміни у пріоритетах бізнесу та забезпечувати актуальність моделі в умовах нестабільного ринкового середовища. Крім того, врахування сценаріїв екстремальних подій дозволяє підготувати систему до можливих кризових ситуацій, що суттєво підвищує її стійкість. Таким чином, комплексний підхід до моделювання, який включає вдосконалення збору даних, аналіз часових рядів, мультикритеріальність, сценарне моделювання та врахування нелінійних залежностей, забезпечує ефективність інформаційних систем у торговельному підприємстві. Це створює надійну основу для прийняття стратегічних рішень, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та зниження ризиків у сучасних умовах.

Ключові слова: мультикритеріальний підхід, інформаційні системи, динамічний моніторинг, бізнес-середовище, екстремальні події.

Abstract. In the study of opportunities for adjusting the development and scaling model of information systems in commercial enterprises, considering identified risks, key aspects contributing to increased efficiency have been determined. It is substantiated that the model must consider dynamic external environment changes, such as economic, regulatory, and market factors, and ensure adaptability to rapid technological shifts. To achieve this, integrating time series analysis is crucial for forecasting changes in key indicators and making informed

decisions based on long-term trends. The quality of initial data is proven critical, significantly affecting the objectivity of risk assessments. Implementing standardized data collection procedures and unified evaluation criteria minimizes subjective influence and enhances modeling accuracy. It is also essential to account for nonlinear relationships among factors, ensuring adequate representation of complex interconnections within the system. Employing methods such as multivariate regression and hierarchical analysis helps clearly identify critical factors and optimally allocate resources. It is argued that expanding a multicriteria approach, including assessing environmental impact and compliance with corporate social responsibility standards, is necessary to ensure sustainable information system development. Dynamic monitoring and regular review of weighting coefficients enable consideration of shifting business priorities, maintaining model relevance amid unstable market conditions. Additionally, considering extreme event scenarios prepares the system for potential crises, significantly enhancing its resilience. Thus, a comprehensive modeling approach encompassing improved data collection, time series analysis, multicriteria decision-making, scenario modeling, and nonlinear dependency considerations ensures information system effectiveness in commercial enterprises. This creates a robust foundation for strategic decision-making aimed at enhancing competitiveness and mitigating risks in contemporary conditions.

Keywords: multicriteria approach, information systems, dynamic monitoring, business environment, extreme events.

Вступ

У сучасних умовах торговельне підприємництво стикається зі значними викликами, пов'язаними з динамічністю зовнішнього середовища, швидким розвитком інформаційних технологій та зростанням значущості соціальних і екологічних критеріїв у бізнесі. Це зумовлює необхідність удосконалення існуючих моделей розвитку та масштабування інформаційних систем із врахуванням ризиків. Для забезпечення стійкості й адаптивності інформаційних систем важливим є інтегрований підхід, що передбачає покращення збору та обробки даних, аналіз часових рядів, сценарне моделювання з врахуванням екстремальних подій, ідентифікацію критичних факторів, застосування мультикритеріального аналізу, врахування нелінійних зв'язків і забезпечення прозорості управлінських рішень.

На основі огляду та критичного аналізу літературних джерел, зокрема праць Bloom P., Chatterji A. [1], Cavallo A., Cosenz F., Noto G. [2], Hinderer S., Kuckertz A. [3], Nungsari M., Ngu K., Shi D., Chin J., Chee S., Wong X., Flanders S. [4], Sahay S., Walsham G. [5], Scheuerle T., Schmitz B. [6], Smith B., Kistruck G., Cannatelli B. [7], Song X., Podoynitsyna K., Van Der Bij J., Halman J. [8], Shepherd D., Patzelt H. [9], Satyanarayanan M. [10], визначено, що інтеграція інформаційних систем є багатофакторним процесом, який потребує комплексного підходу. Цей процес не обмежується суто технічними аспектами, а охоплює стратегічну складову, що дозволяє підприємствам ефективно адаптуватися до викликів цифрової епохи. Він включає врахування економічних, технологічних, соціальних, екологічних та регуляторних факторів, що сприяє формуванню міцної бази для сталого розвитку та забезпечення довгострокового економічного зростання підприємств.

Перспективними напрямками подальших досліджень є поглиблення аналізу впливу цифрових трансформацій на організаційні структури підприємств, визначення ролі штучного інтелекту та машинного навчання у процесах інтеграції інформаційних систем, а також оцінка ефективності використання технологій блокчейн та інтернету речей у торговельному підприємстві. Особливу увагу слід приділити вивченню механізмів адаптації бізнес-моделей до швидких змін у технологічному середовищі та розвитку інструментів для управління ризиками в умовах цифровізації.

Мета написання статті полягає у формуванні комплексної концепції інтеграції інформаційних систем у торговельному підприємстві, яка враховує багатофакторний характер цього процесу, включаючи технічні, економічні, соціальні, екологічні та регуляторні аспекти. Стаття має на меті визначити ключові фактори, що впливають на ефективність інформаційних систем,

запропонувати методи їх аналізу й удосконалення, а також окреслити перспективні напрями подальших досліджень у контексті цифровізації бізнесу та управління ризиками.

Результати

Для покращення моделі розвитку та масштабування інформаційних систем у торговельному підприємстві, яка враховує ризики, доцільно зосередитись на кількох ключових аспектах. Насамперед, важливо вдосконалити процедуру збору вихідних даних. Запровадження стандартизованих анкет і чітко визначених критеріїв оцінювання зменшить суб'єктивність експертних оцінок та підвищить якість аналізу. Особливу увагу слід приділити врахуванню часової складової. Аналіз часових рядів ключових показників дозволить відстежувати динаміку змін у зовнішньому середовищі, що забезпечить більш точне прогнозування ризиків. Крім того, необхідно поглибити сценарний аналіз. Замість використання лише базових сценаріїв варто враховувати екстремальні події, такі як економічні кризи чи суттєві зміни у регуляторному середовищі. Це сприятиме підвищенню стійкості до ризиків та адаптивності підприємств. Для чіткого визначення критичних факторів, які найбільше впливають на ризики, доцільно застосовувати метод аналізу ієрархій. Це дозволить підприємствам ефективніше розподіляти ресурси та зосереджувати їх на управлінні найважливішими аспектами. Розширення мультикритеріального підходу є необхідним кроком для підвищення ефективності інформаційних систем у торговельному підприємстві, оскільки дозволяє враховувати не лише економічні та технологічні фактори, а й екологічні та соціальні аспекти. У сучасних умовах сталого розвитку компанії змушені адаптувати свої бізнес-процеси до нових екологічних стандартів та вимог корпоративної соціальної відповідальності, які відіграють значну роль у формуванні довгострокової конкурентоспроможності. Наприклад, дослідження Європейської бізнес-асоціації показали, що 78% споживачів у розвинених країнах віддають перевагу компаніям, які дотримуються екологічних стандартів і впроваджують соціально відповідальні практики. Це свідчить про те, що нехтування такими критеріями може призвести до зниження рівня довіри з боку споживачів і, відповідно, втрати частки ринку. Включення екологічного впливу до мультикритеріального аналізу інформаційних систем є виправданим кроком, оскільки зменшення вуглецевого сліду підприємств та оптимізація використання ресурсів безпосередньо впливають на їхні операційні витрати та репутацію. Наприклад, у торговельному підприємстві зростає популярність систем, що дозволяють ефективніше управляти логістикою з урахуванням екологічних обмежень. Відомий кейс компанії Walmart, яка запровадила цифрову систему моніторингу викидів CO₂ у своїх логістичних операціях, продемонстрував, що оптимізація маршрутів доставки дозволила зменшити викиди парникових газів на 18% протягом трьох років, а також скоротити витрати на паливо. Це підтверджує, що інтеграція екологічних параметрів у модель розвитку інформаційних систем сприяє не лише покращенню екологічної ситуації, а й підвищенню економічної ефективності компанії. Крім екологічного аспекту, важливим критерієм у мультикритеріальному підході є рівень відповідності стандартам корпоративної соціальної відповідальності. Сучасний бізнес, особливо в секторі роздрібної торгівлі, все частіше зіштовхується з вимогами суспільства щодо відповідального ставлення до своїх працівників, постачальників та локальних громад. Наприклад, впровадження інформаційних систем, що забезпечують прозорість ланцюгів постачання, дозволяє уникнути співпраці з контрагентами, які не дотримуються трудових стандартів або залучають дешеву нелегальну працю. Такі системи вже використовуються великими міжнародними мережами, зокрема H&M, де спеціальні цифрові рішення допомагають відстежувати соціальні умови праці на виробництвах постачальників у реальному часі. Це не лише покращує репутацію компанії, але й зменшує регуляторні ризики, пов'язані з можливими штрафами або обмеженнями через недотримання трудових стандартів.

Таким чином, розширення мультикритеріального підходу, зокрема через інтеграцію екологічного впливу та рівня відповідності стандартам корпоративної соціальної відповідальності, дозволяє адаптувати модель розвитку інформаційних систем у торговельному підприємстві до сучасних викликів. Використання таких критеріїв сприяє підвищенню репутації компанії, покращенню операційної ефективності та зниженню ризиків, що є особливо важливим у сучасних ринкових умовах, де сталість бізнесу стає ключовим фактором довгострокового успіху. Динамічний моніторинг вагових коефіцієнтів факторів, який враховуватиме зміни ринкових умов, є ще одним важливим аспектом. Регулярний перегляд цих коефіцієнтів через щорічний аудит підвищить

актуальність моделі. Особливу увагу слід звернути на скорочення залежності моделі від лінійних підходів. Використання методів багатовимірної регресії допоможе врахувати нелінійні зв'язки між факторами, що дозволить уникнути недооцінки латентних ризиків. Для підвищення прозорості та об'єктивності моделі необхідно розробити детальні інструкції щодо її застосування, які будуть зрозумілими для зовнішніх аудиторів. Це сприятиме кращій верифікації результатів та підвищенню довіри до моделі. Таким чином, удосконалення цих аспектів зробить модель точнішою, гнучкішою та більш адаптованою до реальних умов торговельного підприємництва.

Опишемо усі ці ідеї математичними виразами:

1. Покращення збору вихідних даних шляхом їх стандартизації:

$$F_{ij} \rightarrow \hat{F}_{ij}, \quad (1)$$

де F_{ij} – оцінка фактора i експертом j , а \hat{F}_{ij} – стандартизоване значення після приведення до уніфікованої шкали. Використовуються нормалізація:

$$\hat{F}_{ij} = \frac{F_{ij} - \min(F_i)}{\max(F_i) - \min(F_i)}, \quad (2)$$

2. Врахування часової складової шляхом аналізу часових рядів:

$$F_i(t) = \alpha \cdot \bar{F}_i + (1 - \alpha) \cdot F_i(t - 1), \quad (3)$$

де $F_i(t)$ – значення фактора i в момент часу t , \bar{F}_i – середнє історичне значення, α – коефіцієнт згладжування.

3. Поглиблення сценарного аналізу

Визначення сценаріїв:

$$L_s = f(F_1, F_2, \dots, F_n), \quad (4)$$

де L_s – рівень ризику для сценарію s , f – функція залежності ризику від факторів. Наприклад, для екстремальних сценаріїв:

$$L_{extreme} = \max(L_s). \quad (3.47)$$

4. Ідентифікація критичних факторів впливу на основі АНР:

$$w_i = \frac{\prod_{j=1}^n a_{ij}^{1/n}}{\sum_{i=1}^n \prod_{j=1}^n a_{ij}^{1/n}}, \quad (5)$$

де a_{ij} – парні порівняння важливості факторів i та j , w_i – ваговий коефіцієнт фактора i .

5. Розширення мультикритеріального підходу. Розрахунок інтегрального показника:

$$I = \sum_{i=1}^n w_i \cdot \hat{F}_i, \quad (6)$$

де w_i – ваговий коефіцієнт фактора i , \hat{F}_i – нормалізоване значення фактора.

6. Впровадження динамічного моніторингу, зокрема шляхом періодичного перегляду вагових коефіцієнтів:

$$w_i(t) = w_i(t - 1) + \gamma \cdot \Delta F_i, \quad (7)$$

де γ – коефіцієнт адаптації; ΔF_i – зміна значення фактора i .

7. Скорочення залежності від лінійних моделей, тобто застосування нелінійного моделювання:

$$L = g(F_1, F_2, \dots, F_n), \quad (8)$$

де g – нелінійна функція, наприклад:

$$g(F) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot F_i^2. \quad (9)$$

8. Підвищення прозорості та об'єктивності моделі:

$$L = \{(F_i, w_i, L) | i = 1, \dots, n\}, \quad (10)$$

де M – набір правил для обчислення, який включає усі параметри, їхні залежності та інструкції для верифікації результатів.

Для математичного пояснення взаємозв'язку між восьма векторами (кожен з яких відповідає одній із запропонованих ідей), розглянемо їх як вектори у багатовимірному просторі характеристик інформаційної системи. Кожен вектор представляє певний аспект удосконалення моделі. Ці вектори мають спільні залежності через інтегральні показники вагові коефіцієнти, час та сценарні залежності.

Позначимо: v_1, v_2, \dots, v_8 – вектори, що описують ідеї (збір даних, часові ряди, сценаріїв, ідентифікація факторів тощо); $F = [F_1, F_2, \dots, F_n]$ – вектор значень факторів; w_i – ваговий коефіцієнт фактора F_i ; L – рівень ризику; I – інтегральний вплив.

Тепер розглянемо взаємозв'язок між векторами:

1. Зв'язок через фактори (F). Вектори v_1, v_2, v_3, v_6 (збір даних, часова складова, сценарії, моніторинг) спрямовані на вдосконалення даних F або їхньої динаміки:

$$F(t+1) = F(t) + \Delta F, \quad \Delta F = g(v_1, v_2, v_3, v_6). \quad (11)$$

2. Зв'язок через вагові коефіцієнти (w_i). Вектори v_4, v_5, v_6 (ідентифікація критичних факторів, мультикритеріальний підхід, моніторинг) впливають на ваги w_i :

$$w_i(t+1) = w_i(t) + \Delta w_i, \quad \Delta w_i = h(v_4, v_5, v_6). \quad (12)$$

3. Зв'язок через інтегральний вплив (I). Вектори v_4, v_5, v_6, v_7 спрямовані на вдосконалення обчислення інтегрального показника

$$I = \sum_{i=1}^n w_i \cdot \hat{F}_i, \quad (13)$$

де w_i та F_i змінюються під впливом цих векторів.

4. Зв'язок через ризик (L). Вектори v_3, v_6, v_7, v_8 впливають на рівень ризику через функцію залежності:

$$L = f(I, F), \quad (14)$$

де I та F модифікуються іншими векторами.

5. Нелінійна взаємодія ($g(v)$). Залежності між усіма векторами можна описати як сукупність нелінійних функцій:

$$v_i = g_i(v_j, v_k), \quad i = j = k, \quad (15)$$

де, наприклад, v_7 (скорочення лінійності) змінює форму функцій f та g , що описують інші вектори.

6. Матриця впливу. Для формалізації залежностей можна побудувати матрицю впливу M , де M_{ij} визначає силу впливу v_i на v_j :

$$M = \begin{bmatrix} 0 & m_{12} & m_{13} & \cdots & m_{18} \\ m_{21} & 0 & m_{23} & \cdots & m_{28} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ m_{81} & m_{82} & \cdots & 0 & \end{bmatrix}, \quad (16)$$

де m_{ij} – коефіцієнт впливу одного вектора на інший.

Отже, узагальнена модель є системою залежностей між усіма векторами. Вона може бути записана у вигляді такого рівняння:

$$v = M \cdot v + b, \quad (17)$$

де b – зовнішні впливи, M – матриця залежностей, v – вектор стану системи, який включає всі 8 аспектів.

Ця модель показує, як кожна ідея доповнює інші, утворюючи інтегровану систему вдосконалення.

Узагальнена модель, що описує взаємозв'язок між ключовими аспектами вдосконалення інформаційних систем у торговельному підприємстві, є ефективним інструментом завдяки своїй системності, адаптивності та здатності враховувати складні взаємозалежності. Її головною перевагою є інтеграція восьми векторів, кожен з яких відповідає окремому напрямку вдосконалення, в єдину математичну структуру. Це дозволяє об'єднати збір даних, аналіз часових рядів, сценарне моделювання, ідентифікацію критичних факторів, мультикритеріальний підхід, динамічний моніторинг, врахування нелінійних зв'язків та підвищення прозорості в один цілісний процес.

Ефективність моделі розвитку та масштабування інформаційних систем у торговельному підприємстві значною мірою залежить від її здатності враховувати часову динаміку змін ключових факторів. Це означає, що система має бути не лише статичною, а й такою, що здатна адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі, зокрема до змін у поведінці споживачів, регуляторних норм, економічних тенденцій та технологічних інновацій. Без такої гнучкості інформаційна система може втратити свою актуальність і стати фактором ризику для підприємства, оскільки вона не відповідатиме реальним умовам ринку. Саме тому врахування часових рядів у моделюванні дозволяє підприємствам не лише фіксувати зміни, а й прогнозувати їх, що є важливим інструментом для управлінських рішень.

Застосування аналізу часових рядів полягає у використанні даних за минулі періоди для визначення тенденцій та прогнозування майбутнього розвитку. Наприклад, якщо проаналізувати

зміну споживчого попиту упродовж останніх п'яти років, можна передбачити, які товари чи послуги матимуть найбільший попит у майбутньому. Це особливо важливо для торговельного підприємництва, де правильне управління асортиментом продукції безпосередньо впливає на рівень продажів. Крім того, прогнозування на основі часових рядів дозволяє виявляти сезонні коливання, що дає змогу коригувати маркетингові стратегії та стратегії закупівель відповідно до очікуваних змін у споживчому попиті.

Однак сам по собі аналіз часових рядів є недостатнім для ефективного управління ризиками, оскільки він не враховує впливу екстремальних подій, таких як фінансові кризи, пандемії чи геополітичні конфлікти. У зв'язку з цим важливим інструментом стає сценарне моделювання, яке дозволяє оцінювати можливі варіанти розвитку подій і розробляти відповідні стратегії реагування. Наприклад, у період пандемії COVID-19 ті підприємства, які мали розроблені сценарії кризового управління, змогли швидше адаптувати свої логістичні системи, оптимізувати процеси доставки товарів і впровадити цифрові технології для дистанційного обслуговування клієнтів. Це підтверджує, що здатність передбачати можливі загрози та швидко реагувати на них є ключовою для забезпечення стабільного функціонування інформаційних систем у торговельному підприємстві.

Ще одним важливим аспектом ефективності моделі є мультикритеріальний підхід, який дозволяє враховувати широкий спектр факторів, що впливають на діяльність підприємства. Традиційно в управлінні інформаційними системами переважає акцент на економічних показниках, таких як витрати, прибутковість та продуктивність. Проте сучасні умови господарювання вимагають врахування й інших критеріїв, зокрема технологічних, екологічних, соціальних та регуляторних факторів. Наприклад, посилення екологічного законодавства змушує компанії інтегрувати у свої інформаційні системи інструменти моніторингу енергоспоживання та рівня викидів CO₂. Компанії, які нехтують такими факторами, можуть стикнутися з фінансовими санкціями або втратити довіру споживачів, що, у свою чергу, негативно вплине на їхні фінансові результати.

Застосування аналізу ієрархій у мультикритеріальному підході дозволяє визначити найбільш критичні фактори, які мають вирішальний вплив на ефективність інформаційної системи. Наприклад, у роздрібній торгівлі особливе значення мають технологічні аспекти, оскільки рівень автоматизації та цифровізації процесів визначає швидкість обслуговування клієнтів і ефективність управління товарними запасами. Використання аналізу ієрархій дозволяє об'єктивно оцінити важливість кожного фактора, що допомагає ухвалювати стратегічні рішення про розподіл ресурсів у межах підприємства.

Крім цього, для підвищення точності прогнозів модель повинна враховувати нелінійні залежності між факторами, оскільки вплив одного параметра на інший може змінюватися залежно від умов середовища. Наприклад, збільшення витрат на автоматизацію спочатку може спричинити короткострокове зростання фінансових витрат, але у довгостроковій перспективі це призведе до скорочення витрат на персонал і підвищення загальної ефективності. Таким чином, використання методів нелінійного моделювання дозволяє краще враховувати довгострокові ефекти управлінських рішень.

Важливим елементом ефективної моделі є також динамічний моніторинг, який дозволяє регулярно оновлювати вагові коефіцієнти факторів залежно від змін ринкових умов. Це означає, що модель не повинна залишатися статичною, а має адаптуватися відповідно до нових викликів. Наприклад, у сфері електронної комерції аналітичні системи постійно оновлюють параметри сегментації клієнтів залежно від змін у поведінці споживачів, що дозволяє оптимізувати маркетингові кампанії та підвищити ефективність продажів. Таким чином, регулярне оновлення параметрів моделі дає змогу підприємствам залишатися конкурентоспроможними у динамічному ринковому середовищі.

Прозорість моделі є ще одним важливим фактором її успішного застосування, оскільки вона безпосередньо впливає на довіру до її результатів з боку як внутрішніх, так і зовнішніх стейкхолдерів. Під прозорістю в даному контексті розуміється наявність чітко визначених процедур збору, обробки та аналізу даних, відкритість методології ухвалення рішень, а також можливість зовнішньої верифікації отриманих результатів. Якщо ці елементи забезпечені, підприємства можуть не лише ефективніше керувати своїми інформаційними системами, а й відповідати на зростаючі вимоги регуляторів, інвесторів та партнерів щодо обґрунтованості управлінських рішень. Одним із ключових аспектів забезпечення прозорості є чітко регламентовані алгоритми оцінювання ризиків та прийняття

стратегічних рішень. Це означає, що всі операції, пов'язані з аналізом даних, мають відбуватися відповідно до стандартизованих процедур, які є зрозумілими та доступними для перевірки. Наприклад, якщо модель використовується для оцінки фінансових ризиків у торговельному підприємстві, її прозорість повинна гарантувати, що методика розрахунку ризиків базується на об'єктивних показниках, таких як фінансові звіти, динаміка продажів, рівень заборгованості та прогнольні макроекономічні показники. Це дозволяє знизити суб'єктивний вплив на результати аналізу та мінімізувати можливість маніпуляцій. Ще одним важливим елементом прозорості є можливість зовнішньої верифікації, яка передбачає, що треті сторони, такі як незалежні аудиторі, державні регулятори або потенційні інвестори, можуть перевіряти результати аналізу та ефективність моделі. Наприклад, у міжнародному бізнесі компанії часто зобов'язані дотримуватися стандартів корпоративного управління, таких як ISO 27001 (управління інформаційною безпекою) або IFRS (міжнародні стандарти фінансової звітності). Вони передбачають, що всі дані, які використовуються в ухваленні управлінських рішень, повинні бути документально зафіксовані, прозорі та доступні для перевірки зовнішніми органами. Якщо інформаційна система підприємства відповідає цим вимогам, це не лише підвищує її надійність, а й покращує позиції компанії у переговорах із партнерами, інвесторами чи фінансовими установами. Прозорість також має критичне значення для оцінки ризиків у торговельному підприємстві, де значна частина операцій пов'язана з постачанням, логістикою та взаємодією з різними контрагентами. Наприклад, у великих ритейл-мережах, таких як Walmart чи Amazon, управління ризиками вимагає наявності відкритих інформаційних потоків між постачальниками, логістичними операторами та роздрібними магазинами. Якщо модель ризик-менеджменту є непрозорою і не містить зрозумілих критеріїв оцінки постачальників, це може призвести до співпраці з ненадійними партнерами, що, у свою чергу, спричинить перебої в постачанні товарів або зниження якості продукції. Саме тому провідні торговельні компанії впроваджують інформаційні системи, які автоматично оцінюють фінансовий стан постачальників, їхню ділову репутацію, історію співпраці та відповідність екологічним і соціальним стандартам. Ще одним прикладом важливості прозорості є регулювання фінансових операцій у міжнародній торгівлі. Підприємства, що працюють на глобальному ринку, стикаються з вимогами щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (*AML/CFT*). Для відповідності цим вимогам компанії повинні мати чітко визначені процедури перевірки фінансових транзакцій та механізми виявлення підозрілих операцій. Якщо інформаційна система підприємства не є прозорою і не дозволяє здійснювати аудит операцій, це може призвести до накладання санкцій з боку регуляторних органів або навіть до втрати доступу до міжнародних фінансових ринків. Прозорість інформаційної системи також позитивно впливає на внутрішнє управління підприємством. Якщо менеджери та аналітики мають доступ до відкритої системи прийняття рішень, вони можуть швидше і точніше реагувати на зміни в ринковому середовищі. Наприклад, якщо компанія використовує інформаційну систему для управління ціноутворенням у режимі реального часу, то прозорість алгоритмів дозволяє визначати, чому ті чи інші ціни змінюються, які фактори на це впливають і як це відображається на загальній рентабельності підприємства. Відсутність прозорості у таких процесах може спричинити неефективні рішення, що ведуть до зниження прибутків або втрати клієнтів. Крім того, прозорість має значний вплив на корпоративну культуру та довіру всередині організації. Якщо співробітники розуміють, що всі управлінські рішення ухвалюються на основі чітких, зрозумілих та об'єктивних критеріїв, це підвищує рівень мотивації та знижує внутрішню напругу. Наприклад, у компаніях, де впроваджено прозорі системи оцінки продуктивності персоналу, співробітники краще сприймають систему винагороди та кар'єрного зростання, оскільки розуміють, які саме показники впливають на їхню оцінку. Це дозволяє уникнути суб'єктивності у прийнятті кадрових рішень та сприяє зростанню продуктивності праці. Отже, прозорість моделі відіграє критично важливу роль як у внутрішньому, так і у зовнішньому контексті її використання. Вона забезпечує точність і об'єктивність аналізу даних, підвищує рівень довіри з боку інвесторів, регуляторів і партнерів, дозволяє ефективно управляти ризиками та сприяє розвитку корпоративної культури. У сучасному бізнес-середовищі, де довіра є одним із ключових активів підприємства, прозорість інформаційних систем стає не просто перевагою, а необхідною умовою для стабільного та стійкого розвитку компанії.

Висновки

Отже, ефективність моделі розвитку та масштабування інформаційних систем у торговельному підприємстві визначається її здатністю враховувати часові зміни, прогнозувати ризики, адаптуватися до різних сценаріїв розвитку подій та аналізувати множинні фактори впливу. Поєднання аналітичних методів, включаючи аналіз часових рядів, сценарне моделювання, мультикритеріальний підхід, ієрархічний аналіз та динамічний моніторинг, дозволяє створити систему, що забезпечує оперативне прийняття рішень і стійкість до зовнішніх змін. Це створює надійну основу для забезпечення довгострокового розвитку підприємства та підвищення його конкурентоспроможності у сучасному середовищі.

Література:

1. Bloom, P., & Chatterji, A. (2009). Scaling Social Entrepreneurial Impact. *California Management Review*, 51, 114 - 133. <https://doi.org/10.2307/41166496>.
2. Cavallo, A., Cosenz, F., & Noto, G. (2023). Business model scaling and growth hacking in digital entrepreneurship. *Journal of Small Business Management*, 62, 2058 - 2085. <https://doi.org/10.1080/00472778.2023.2195463>.
3. Hinderer, S., & Kuckertz, A. (2024). Degrowth attitudes among entrepreneurs hinder fast venture scaling. *Business Strategy and the Environment*. <https://doi.org/10.1002/bse.3735>.
4. Nungsari, M., Ngu, K., Shi, D., Chin, J., Chee, S., Wong, X., & Flanders, S. (2022). Translating entrepreneurial intention to behaviour amongst micro and small entrepreneurs. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*. <https://doi.org/10.1108/jee-11-2021-0429>.
5. Sahay, S., & Walsham, G. (2006). Scaling of health information systems in India: Challenges and approaches. *Information Technology for Development*, 12, 185 - 200. <https://doi.org/10.1002/itdj.20041>.
6. Scheuerle, T., & Schmitz, B. (2016). Inhibiting Factors of Scaling up the Impact of Social Entrepreneurial Organizations – A Comprehensive Framework and Empirical Results for Germany. *Journal of Social Entrepreneurship*, 7, 127 - 161. <https://doi.org/10.1080/19420676.2015.1086409>.
7. Smith, B., Kistruck, G., & Cannatelli, B. (2016). The Impact of Moral Intensity and Desire for Control on Scaling Decisions in Social Entrepreneurship. *Journal of Business Ethics*, 133, 677-689. <https://doi.org/10.1007/S10551-014-2447-6>.
8. Song, X., Podoynitsyna, K., Van Der Bij, J., & Halman, J. (2007). Success Factors in New Ventures: A Meta-analysis. *Journal of Product Innovation Management*, 25, 7-27. <https://doi.org/10.1111/J.1540-5885.2007.00280.X>.
9. Shepherd, D., & Patzelt, H. (2021). Scaling New Ventures. *Entrepreneurial Strategy*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78935-0_5.
10. Satyanarayanan, M. (1992). The Influence of Scale on Distributed File System Design. *IEEE Trans. Software Eng.*, 18, 1-8. <https://doi.org/10.1109/32.120311>.